

MONITORING SUHU DAN KELEMBABAN PROSES DEKOMPOSISI PUPUK KOMPOS BERBASIS ANDROID

Fitri Amaliah^{*1}, Isnawaty², Subardin³

^{1,2,3} Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}famaliah09@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³subardin@uho.ac.id

Abstrak

Kelembaban memegang peranan penting dalam proses dekomposisi pupuk sehingga kelembaban ideal harus dijaga pada kisaran 40% hingga 60% sedangkan suhu pupuk pada kisaran 30°C hingga 60°C. Masalah yang sering terjadi dalam pembuatan pupuk kompos adalah tingkat kematangan pupuk yang belum sempurna yang disebabkan oleh tingkat kelembaban dan suhu dalam proses pembuatan tidak stabil. Umumnya pemantauan suhu dan kelembaban pada proses dekomposisi dilakukan secara manual yaitu dengan mengikuti kebiasaan para petani pupuk sehingga waktu dan kinerja tidak efisien. Namun dengan menggunakan komponen mikrokontroler berbasis android pada proses dekomposisi pupuk dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh nilai suhu dan kelembaban pupuk kompos secara lebih akurat.

Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban sedangkan NodeMcu ESP8266 sebagai mikrokontroler *board* untuk mengolah data yang didapatkan dari sensor. Dengan implementasi perangkat lunak menggunakan *framework ionic* untuk *smartphone* android, dan arduino untuk mikrokontroler. Proses monitoring suhu dan kelembaban pupuk yang menerapkan monitoring *realtime* dapat berjalan dengan baik melalui internet dengan *latency* yang sangat kecil.

Kata kunci; Monitoring, Dekomposisi, Mikrokontroler, *Realtime*, Android

Abstract

Humidity plays an important role in the process of fertilizer decomposition therefore ideal humidity must be maintained in the range of 40% to 60% while the temperature of the fertilizer is in the range of 30 °C to 60 °C. The problem that often occurs in making compost is imperfect maturity level of fertilizer caused by the level of humidity and temperature in the manufacturing process is not stable. Generally, monitoring of the decomposition process of temperature and humidity is basically done manually, which is by following the habits of the fertilizer makers thus making time and performance not efficient. However, using an android-based microcontroller in the fertilizer decomposition process can makes it easy to obtain the exact value of compost temperature and humidity more accurately.

DHT22 sensor is used to measure temperature and humidity while NodeMcu ESP8266 as a microcontroller board to process obtained data from sensors. With the implementation of the software using the ionic framework for android smartphones, and arduino for microcontrollers, the process of monitoring the temperature and humidity of fertilizer which used realtime monitoring can run well over the internet with very little latency.

Keywords; Monitoring, Decomposition, Microcontroller, *Realtime*, Android

1. PENDAHULUAN

Sebagian penduduk Indonesia di daerah pedesaan berprofesi sebagai petani. Salah satunya adalah Desa Alebo, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan penghasil dan penyuplai buah dan sayuran di Kota Kendari, Ibukota Sulawesi Tenggara. Potensi lain dari Desa Alebo adalah peternakan, dimana kotoran dan sisa pakan dari peternakan tersebut dimanfaatkan menjadi pupuk organik melalui proses fermentasi.

Dampak penggunaan pupuk anorganik yang tidak mempertimbangkan sifat tanah dan kebutuhan tanaman telah menimbulkan permasalahan tersendiri terutama pada produktivitas dan kesehatan tanah. Salah satu parameter ideal agar proses pengomposan berhasil terukur lewat suhu pada kisaran 30°C hingga 60°C, apabila suhu terlalu tinggi, mikroba akan mati dan apabila suhu terlalu rendah, mikroba akan berhenti bekerja [1]. Selain suhu, kelembaban juga memegang peranan penting dalam metabolisme mikroba sehingga harus tetap dijaga pada kisaran 40% hingga 60%. Kelembaban yang tidak sesuai dapat menyebabkan mikroba tidak berkembang bahkan mati.

Pada proses dekomposisi untuk mengetahui tingkat kelembaban pupuk secara manual dilakukan dengan cara meremas bahan pupuk kompos. Sementara Untuk mengukur suhu pada proses dekomposisi pupuk kompos secara manual dapat dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam tumpukan pupuk kompos. Namun dengan menggunakan komponen mikrokontroler berbasis android pada *smartphone* dapat diperoleh nilai suhu dan kelembaban pupuk secara lebih akurat.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pupuk Organik

Pupuk organik adalah pupuk yang terdiri dari bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau makhluk hidup yang telah mengalami perubahan struktur dalam pembuatannya. Pada umumnya bahan dasar pembuatan pupuk organik adalah bahan-bahan atau organisme yang telah mati. Bahan yang terdapat pada pupuk organik berperan untuk menyuburkan tanah serta pembentuk granulasi dalam tanah dan sangat penting dalam pembentukan agregat tanah yang stabil [2].

Dalam pembuatannya pupuk organik terdiri dari beberapa bahan alami diantaranya kotoran ternak, jerami, arang sekam, air, bubuk gergaji, dan bakteri aktifator.

2.2 Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program yang memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring menyediakan data dasar untuk menjawab permasalahan yang akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu.

2.3 Android

Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis linux untuk perangkat *portable* seperti *smartphone* dan komputer *tablet*. Android menyediakan *platform* terbuka (*open source*) bagi *programmer* untuk mengembangkan aplikasi sendiri pada berbagai perangkat dengan sistem android [3].

2.4 Ionic Framework

Ionic framework merupakan sebuah *framework open source* yang lengkap untuk pengembangan aplikasi seluler *hybrid*. Aplikasi *hybrid* pada dasarnya adalah website yang berjalan dalam *browser* sebuah aplikasi yang memiliki akses ke lapisan *platform native* [4]. Ionic adalah kerangka *front-end user interface* yang menangani semua tampilan dan nuansa serta interaksi *user interface* agar aplikasi menarik. Seperti jenis "*Bootstrap for native*", tetapi dengan dukungan untuk berbagai komponen umum *native mobile*, animasi, dan desain yang bagus. *Ionic Framework* dibangun untuk menghasilkan performa terbaik pada perangkat *mobile*.

2.4 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database adalah basis data NoSQL dan karena itu memiliki optimalisasi dan fungsionalitas yang berbeda dibandingkan dengan basis data relasional. Membuat *database Firebase* bisa melalui import file JSON ke konsol *Firebase*, atau dapat juga dibuat langsung melalui halaman konsol *realtime database* secara manual [5]. *Firebase* memiliki SDK *realtime* dan memprioritaskan aplikasi seluler dan

mendukung penyimpanan data *local* secara *offline*.

2.6 Arduino IDE

Arduino IDE (*Integrated Deveopment Environmet*) adalah *software* yang telah disiapkan oleh arduino bagi para perancang untuk melakukan berbagai proses yang berkaitan dengan pemrograman arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman *JAVA*. Arduino IDE juga dilengkapi dengan *library* C/C++ yang biasa disebut *wiring* yang membuat operasi *input* dan *outputnya* menjadi lebih mudah.

2.7 NodeMCU

NodeMCU adalah sebuah platform *IoT* (*Internet of Things*) yang bersifat *open surce*. Ada pun *Internet of Things (IoT)* itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, dan dapat berbagi data, pengendalian jarak jauh (*remote controle*) dan sebagainya [6]. Terdiri dari perangkat keras berupa *System On Chip* ESP8266 dari *ESP8266* buatan *Espressif System*, juga *firmware* yang digunakan, yang menggunakan bahasa pemograman *scripting Lua*. Penggunaan *NodeMcu* lebih menguntungkan dari segi biaya maupun efisiensi tempat, karena *NodeMcu* yang ukurannya kecil, lebih praktis dan harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan *Arduino Uno*.

2.8 Sensor DHT22

Sensor DHT22 adalah sebuah sensor suhu dan kelembaban buatan *Thinlink*. Produk ini menggunakan sensor kelembaban *kapasitif* dan *thermistor* untuk mengukur udara di sekitarnya, dan mengkonversikan hasil pengukuran kedalam sinyal digital. Pada pengukuran suhu data yang dihasilkan 14 bit, sedangkan untuk kelembaban data yang dihasilkan 12 bit. Sensor DHT22 merupakan sensor yang dapat difungsikan mendeteksi perubahan suhu dan kelembaban dengan keluaran berupa data digital sehingga tidak memerlukan proses ADC [7].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur sistem

Secara umum sistem ini dibuat untuk mengetahui suhu dan kelembaban selama proses dekomposisi pupuk. Gambar 1 menunjukkan petani pupuk mencampur berbagai bahan untuk mendapatkan pupuk mentah yang baik. Sensor DHT22 akan mengukur suhu dan kelembabannya secara terus menerus yang kemudian akan mengirimkan nilai data ke arduino. Arduino yang berisi data yang diterima dari sensor selanjutnya akan mengolah dan memproses setiap data agar sampai ke pengguna melalui aplikasi android di *smartphone* yang akan menampilkan setiap perubahan data secara *realtime* hingga mendapatkan nilai yang sesuai untuk memenuhi syarat tingkat kematangan pupuk yang baik.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem bertujuan untuk memberikan instruksi dan langkah-langkah kepada alat untuk memonitoring suhu dan kelembaban proses dekomposisi pupuk kompos.

Gambar 2. Diagram blog sistem alat

Cara kerja sistem yang dibuat pada tugas akhir ini adalah mikrokontroler (NodeMcu) yang terhubung dengan *power supply* akan menerima dan membaca nilai *input* dari sensor DHT22, sensor ini akan mengeluarkan nilai digital. Nilai pembacaan sensor kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet yang ada (*wifi*) dan disimpan di *firebase* sehingga data suhu dan kelembaban dari sensor dapat ditampilkan pada aplikasi di *smartphone android*.

3.2.1 Flowchart Diagram

Flowchart diagram merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses dan intruksinya, gambaran ini dinyatakan dalam simbol. Dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antar proses digambarkan dengan garis penghubung.

3.2.2 Flowchart Sistem Alat

Gambar 3. *Flowchart* sistem alat

Dapat dilihat dari Gambar 3 rancangan *flowchart* sistem untuk alat menunjukkan sebelum memulai, sistem terlebih dahulu melakukan cek koneksi setelah mendapatkan koneksi internet maka sistem akan menerima nilai sensor yang kemudian akan di *input* kedalam database.

3.2.3 Flowchart Sistem Aplikasi Android

Gambar 4 rancangan *flowchart* program sistem untuk aplikasi *mobile* menunjukkan sebelum memulai, sistem terlebih dahulu melakukan cek koneksi jika sistem mendapatkan koneksi maka selanjutnya aplikasi akan menerima dan menampilkan nilai sensor dari *database*.

Gambar 4. *Flowchart* sistem android

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Uraian permasalahan yang dihadapi dengan maksud agar dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun sesuai dengan analisis kebutuhan sistem yang dilakukan, maka sistem yang dibangun harus mampu melakukan beberapa hal berikut:

1. Membaca nilai suhu dan kelembaban pupuk
2. Menampilkan nilai suhu dan kelembaban pupuk secara *realtime* melalui aplikasi android.

3.3.1 Komponen Perangkat Lunak

Dalam perancangan sistem monitoring suhu dan kelembaban pupuk kompos diperlukan beberapa perangkat lunak (*software*) antara lain sebagai berikut:

1. Arduino IDE berfungsi untuk merancang semua jenis *input/output* terhadap alat yang digunakan.
2. Ionic, *framework* yang berfungsi untuk membangun aplikasi android.
3. Atom editor, text editor untuk membuat, mengubah, atau mengedit *source code*.
4. Nodejs, berfungsi untuk menjalankan program pada *server side*.
5. *Firestore*, berfungsi sebagai *realtime database*.

3.3.2 Komponen Perangkat Keras

Komponen perangkat keras yang digunakan dalam perancangan sistem monitoring suhu dan kelembaban pupuk adalah:

1. PC Yang Digunakan untuk menginstal komponen perangkat lunak. mempunyai processor intel(R) core (TM)i7-6500U CPU @ 2.50GHz (4CPUs), ~2.6GHz dan RAM 8192MB.
2. NodeMcu, sebagai *board* untuk mengolah data suhu dan kelembaban.
3. Sensor DHT22, untuk membaca suhu dan kelembaban.
4. Kabel pelangi/pita, untuk menghubungkan NodeMcu dan sensor.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada monitoring suhu dan kelembaban pupuk terbagi menjadi dua bagian antara lain perancangan *hardware* dan perancangan *software*.

3.4.1 Perancangan Hardware

Komponen utama dari rangkaian ini adalah NodeMcu, dengan integrasi sensor DHT22 sebagai *input*-an, dan aplikasi android sebagai *output* dari NodeMcu. Adapun skematik rangkaianannya ditunjukkan pada Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7.

Gambar 5. Skematik rangkaian sensor DHT22

Gambar 6. Sambungan sensor DHT22 ke NodeMcu

Pada Gambar 6 dapat dilihat sensor DHT22 menggunakan 3 keluaran pin. Pin pertama sebagai VCC disambungkan ke pin 3V, pin kedua sebagai Data disambungkan ke pin D0, dan pin ketiga *Ground* disambungkan ke pin G pada NodeMcu menggunakan kabel konektor.

Gambar 7. Skematik rangkaian NodeMcu

3.4.2 Perancangan Software

Perancangan *software* dirancang dengan beberapa *software* pendukung. Antara lain menggunakan *software* IDE *arduino* untuk merancang sistem kendali NodeMcu dan Ionic framework untuk membuat aplikasi android. Adapun implementasi yang diharapkan pada perancangan ini adalah:

1. Implementasi perangkat lunak pada NodeMcu untuk dapat membaca nilai suhu dan kelembaban melalui sensor DHT22
2. Implementasi perangkat lunak pada NodeMcu untuk mengatur koneksi perangkat ke *firebase database*.
3. Implementasi sistem pada *smartphone* untuk monitoring suhu dan kelembaban udara secara *real time*.
4. Implementasi program untuk fungsi menampilkan nilai monitoring suhu dan kelembaban udara secara *real time*.

3.5 Perancangan Tampilan Antar Muka

Perancangan antarmuka aplikasi ini terbagi ke dalam beberapa menu yaitu:

1. Halaman Beranda

Halaman beranda menampilkan nilai suhu dan kelembaban pupuk.

Gambar 8. Halaman beranda

2. Halaman Tentang

Halaman Tentang merupakan halaman yang menampilkan deskripsi singkat mengenai aplikasi yang dibangun. Tampilan Halaman tentang dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Halaman tentang aplikasi

3.6 Implementasi Hardware

Implementasi hardware untuk membuat sistem yaitu dengan menggunakan sensor DHT22 dan NodeMcu sebagai microcontroller.

Gambar 10. Mikrokontroler NodeMcu

Gambar 11. Sensor suhu dan kelembaban udara (DHT22)

Gambar 11 dapat dilihat sensor DHT22 yang diletakan disekitar pupuk terhubung dengan NodeMcu menggunakan kabel konektor.

3.7 Implementasi Software

Untuk implementasi software pada sistem terdapat dua bagian, yaitu *smartphone* dan juga *microcontroller*. Software yang digunakan untuk membuat program pada NodeMcu yaitu *arduino IDE*, bahasa pemrograman yang digunakan adalah *arduino*.

Program yang ditanamkan pada NodeMcu terdiri dari beberapa bagian, seperti mengatur koneksi internet, koneksi perangkat ke *firebase database*, serta membaca nilai suhu dan kelembaban udara melalui sensor DHT22.

3.8 Pengujian Sistem

Tahap pengujian dilakukan dengan menguji tingkat keakuratan sensor suhu dan kelembaban udara dengan pengujian hasil sistem.

Tabel 1. Pembacaan sensor

No.	Suhu Sebenarnya (°C)	Pembacaan DHT22 (°C)	Selisih (suhu sebenarnya-pembacaan DHT22)
1	28	27	1
2	28	27	1
3	28	27	1
4	28	27	1
5	28	27	1
Rata-rata Selisih Data			1

Pada Tabel 1 sampel pembacaan mendeteksi suhu pupuk yang berkisar antara 28°C dimana suhu tersebut dapat digolongkan rendah mengingat suhu normal yang berkisar antara 30-60°C. Kelembaban yang terdeteksi cukup tinggi yaitu 80% bagi kelembaban pupuk normal yang biasanya berkisar antar 40-60%. Data suhu dan kelembaban yang masuk secara *realtime* dengan jeda waktu 5 detik.

Gambar 12. Data suhu dan kelembaban

3.9 Pengujian Keakuratan Sensor

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap tingkat keakuratan suhu dari digital pembacaan sensor DHT22. Dengan menggunakan untuk mendapatkan nilai sebenarnya dan membandingkannya dengan pembacaan dari sensor.

Tabel 2. Pengujian akurasi dari sensor DHT22

No	Kelembaban sebenarnya (%)	Pembacaan DHT22 (%)	Selisih (kelembaban sebenarnya-pembacaan DHT22)
1	70	79	9
2	70	79	9
3	70	79	9
4	70	79	9
5	70	79	9
Rata-rata Selisih Data			9

Setelah mendapatkan hasil kesalahan relatif dari tiap-tiap sampel suhu, selanjutnya dicari rata-rata dengan rumus selisih = (total suhu sebenarnya)-(total pembacaan sensor DHT22) dari keseluruhan kesalahan relatif yang kemudian di dapatkan bernilai 1.

Pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian terhadap tingkat keakuratan dari digital pembacaan sensor kelembaban udara. Dengan menggunakan sensor DHT22 untuk mendapatkan nilai sebenarnya dan membandingkannya dengan pembacaan dari sensor.

Tabel 3. Pengujian akurasi dari sensor DHT22

No	Suhu (°C)	Udara (%)	Tanggal	Waktu
1	27	79	08-07-2018	18:05:11
2	28	80	08-07-2018	18:05:16
3	27	80	08-07-2018	18:05:21
4	27	80	08-07-2018	18:05:26
5	27	79	08-07-2018	18:05:31
6	27	79	08-07-2018	18:05:36
7	28	80	08-07-2018	18:05:41
8	28	80	08-07-2018	18:05:46
9	28	80	08-07-2018	18:05:51
10	27	80	08-07-2018	18:05:56

Setelah mendapatkan hasil kesalahan relatif dari tiap-tiap sampel suhu, selanjutnya dicari rata-rata dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang digunakan untuk kesalahan relatif pada sampel suhu. Rumus $selisih = (Total\ suhu\ sebenarnya) - (Total\ Pembacaan\ Sensor\ DHT22)$ setelah mendapatkan hasil kesalahan relatif dari tiap-tiap sample kelembaban udara, selanjutnya dicari rata-rata dari keseluruhan data yang kemudian di dapatkan bernilai 9.

Berikut adalah tampilan data suhu dan kelembaban yang terdapat di *firebase database*

```

-LZiIRG2TMYN_hoHrhX2
  humidity: 75
  temperature: 27
-LZiIS7egMPg2tO5pjcl
  humidity: 75
  temperature: 27
-LZiIT1JxUjqYBBgywdZ
  humidity: 75
  temperature: 27
-LZiITs5eAuMzUt7iVI
  humidity: 75
  temperature: 27
-LZiIUmt6w0Zn_Es_kMJ
  humidity: 75
  temperature: 27

```

Gambar 13. Data JSON Firabase

3.10 Implemetasi Antar Muka *Smartphone*

Tampilan antarmuka pada *smartphone* terdiri dari beberapa menu, yaitu beranda, tentang, dan kontak.

1. Beranda

Pada halaman beranda aplikasi ini, berisi informasi-informasi dari nilai-nilai sensor, yaitu suhu dan kelembaban udara.

Gambar 14. Tampilan menu beranda

2. Tentang

Pada halaman tentang berisi info tentang aplikasi.

Gambar 15. Tampilan menu tentang

3. Kontak

Pada halaman kontak berisi informasi kontak.

Gambar 16. Tampilan menu kontak

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implemetasi dan pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggunaan *firebase*, *arduino* dan *typescript* sebagai media pengirim dan penerima data dapat berjalan secara *real time* melalui internet dengan *latency* yang sangat kecil.

5. SARAN

Dari Penelitian *Monitoring Suhu dan Kelembaban Proses Dekomposisi Pupuk Kompos Berbasis Android*, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya parameter yang digunakan untuk pengujian sistem lebih *variatif*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Roza Susanti, "Pembuatan Alat Pengadukan Pupuk Kompos Berbasis Mikrokontroler" Politeknik Negeri Padang, Sumatera Barat, 2014.
- [2] Basri, A. *Bukti Keunggulan Pupuk Organik Solid*, Tani, Mei-Juni, 30, 2008.
- [3] Irawan, *Membuat Aplikasi Android Untuk Orang Awam*. Palembang: Maxikom, 2012
- [4] Ionic Framework. [online]. Available: <http://ionicframework.com/docs/guide/preview.html>. [Accessed: 15 Jan 2019].
- [5] Haena Khan, "NoSQL: A Database for Cloud Computing", *International Journal of Computer Science and Network*, Volume 3(6), 2014.
- [6] Chaouchi, H. "The Internet of Things: Connecting Objects". [online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=EGNm4iT8TC8C> [Accessed: 2013].
- [7] Sparkfun. (n.d.). "Digital-Output Relative Humidity dan Temperature". [online]. Available: [Sensor/Module.https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf](https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf). [Accessed: 20 Jan 2019].